

SUT KISLOTASI ASOSIDA OLINGAN POLIMER KOMPLEKSINI ZAMBURUG'LARGA QARSHI TA'SIRINI O'RGANISH

Jamoliddinova M.

Hazratqulova S.M.

Toshkent farmatsevtika instituti

e-mail: sevara.hazratqulova.83@mail.ru

tel: +998977532373

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12649986>

Dolzarbligi: Hozirgi kunda gidrofil polimerlarning bo'kishini o'rganishga katta e'tibor berilmoqda, ular bir tomondan namlikni juda yaxshi yutish qobiliyatiga ega, ikkinchi tomondan, ular tibbiy maqsadlarda foydalaniladi. Ya'ni zararli tirik mikroorganizmlarni nobut qilish bilan xarakterlidir.

Tadqiqotning maqsadi: Povidon yod –N-sut kislotasini antiseptik xususiyatini o'rganish va ularni xar xil nisbatlarda tayyorlab olib sut va povidon yodga nisbadan xar xil zamburug' va infeksiyalarga tekshirtirish.

Usul va uslublar: Sintez qilib olingan polimerning kimyoviy tuzilishini IQ spektrlari, potensiometrik titrlash orqali kislota sonini aniqlash yordamida tushuntirish mumkin.

Natijalar: Ma'lumki, povidon yod va sut kislotalari juda yaxshi antisiptik xususiyatiga ega bo'lgan moddalardir. Povidon yod- polivinil pirrolidonning yodli kompleksi hisoblanadi. Adabiyotlarda ma'lumki, polivinilpirolidon N-vinilpirolidon monomeridan tayyorlangan suvda eruvchan polimer bo'lib, u polividon yoki povidon sifatida ham tanilgan. Polivinilpirolidon dastlab qon plazmasi o'rnini bosuvchi vosita sifatida ishlatilgan va keyinchalik tibbiyot, farmatsevtika, kosmetika va sanoatda keng qo'llanilgan. Polivinilpirolidon suvda va boshqa qutbli erituvchilarda eriydi. Quruq shaklda polivinilpirolidon oq yoki och sariq rangli qatlamli gigroskopik kukun ko'rinishiga ega bo'lib, atmosfera suvida o'z og'irligining 40% gacha osongina so'riladi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, bakteriya va zamburug'larni organizmdan tozalash va ularni o'ldirish uchun biz aynan sut kislotasi va polivinilpirrolidonning yodli kompleksini tanladik. Povidon yod –N-sut kislotasini antiseptik xususiyatini 60°C da stafilakok infeksiyasiga hamda kandido zamburug'iga ta'siri tekshirildi. IQ spektroskopiya orqali olingan polimerkompleksini tushilishini tushuntirish mumkin. Povidonyodning qo'sh bog'lanishdagi uglerod atomi 1253 sm^{-1} tebranishlariga mos keladi. Monomerning -COOH- guruhining uglerod atomining 3473,34 sm^{-1} tebranishiga mos keladi. OH guruhi 2951,50 sm^{-1} to'g'ri keladi. 3473,34 sm^{-1} da N-H guruhlari mos keladigan yutilish zonasi kuzatiladi, karbonil guruhi 1644,73 sm^{-1} ga, CH₂ guruhi 1459,34 sm^{-1} , CH 2856,71 sm^{-1} yutilish zonalari ko'zatiladi. Povidon yod –N-sut kislotasini antiseptik xususiyatini 60°C da stafilakok infeksiyasiga hamda kandido zamburug'iga ta'siri tekshirilganda, boshqa antiseptik vositalardan afzalligi aniqlandi. Uning afzalligi shundagi uning tarkibida xlor va spirt yo'qligidadir. Bugungi kunda antiseptik va dezinfeksiyalovchi vositalar respublikaga chet eldan import asosida kirib keladi. Ular spirt, xlor va uning birikmalaridan tashkil topgan. Xlorning inson organizmi uchun juda ham zararli tomonlari bor. Masalan, u allergiya beruvchi xususiyatga ega. Antiseptiklar tarkibida spirt bo'lgani uchun qo'lni tez quritadi va yoriqchalar paydo bo'lishiga olib keladi. Bu ham noxush vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Olingan polimer tarkibida xlor va spirt moddasi mavjud emasligi bilan afzallikka ega.

Xulosa: Povidon yod va sut kislotasi asosida antisiptik xususiyatiga ega bo'lgan polimerkompleksi sintez qilindi. Povidon yod –N-sut kislotasini antiseptik xususiyati o'rganildi va ularni xar xil nisbatlarda tayyorlab olib sut va povidon yodga nisbadan xar xil zamburug' va infeksiyalarga tekshirtirildi va ilobiy natijalar olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xazratqulova S.M. Zokirova N.T. Tabiiy gidroksi kislotalar asosida polimerlar sintezi. O'zMU axborotnomasi. -Toshkent, 2018. -Yo'q. 3/1. B.16